

CAMPOS GRAVITATORIOS Y ESPACIO ABSOLUTO

Autor: Casimiro Rubio Merino
casimiro.rubio@telefonica.net

RESUMEN

En este trabajo se presenta una nueva teoría como alternativa a la relatividad general que conduce a los mismos resultados con una explicación mucho más simple. También se ofrece una hipótesis para explicar la teoría.

ABSTRACT

This paper presents a new theory as an alternative to general relativity that leads to the same results with a much simpler explanation. A hypothesis to explain the theory is also offered.

SUMMARIUM

Haec dissertatio novam theoriam proponit, alternativam relativitati generali, quae ad eadem resultata ducit cum explicatione multo simpliciori. Praeterea, hypothesim offerimus ad theoriam explicandam.

1. INTRODUCCION

En un artículo previo¹ expuse una nueva teoría que conduce a los mismos resultados que la teoría de la relatividad, pero cuyos fundamentos son totalmente distintos. La tesis se basa en que el espacio y tiempo, tal y como los percibimos, son creaciones de la interacción electromagnética, que es la única (junto con la gravitatoria) que sentimos directamente los seres vivos.

Las interacciones electromagnéticas requieren un espacio en el que propagarse. El espacio lo percibimos por la existencia de esa interacción. Sin ella, nada de lo que conocemos es posible. Asimismo, el tiempo lo marca el movimiento de la interacción que crea todos los movimientos periódicos que constituyen nuestras referencias temporales.

Es imposible imaginarse un mundo sin electromagnetismo. Ello supondría la desaparición de los átomos y, por consiguiente, de la materia que percibimos. Cuando Descartes enuncia el “cogito ergo sum”, ya se habían dado muchos pasos en la evolución para llegar a que una agrupación de átomos crease las moléculas orgánicas que llegaron a dar lugar a lo que se ha terminado llamando la mente consciente. No es el momento de hablar de teorías que aún defienden el animismo y que consideran que la biología, y en último extremo la física, no puede explicar la “consciencia”, pero voy a dar por aceptado que estamos constituidos de todo lo que podemos percibir y no hay nada extraordinario (alma, espíritu, fuerza extrasensorial o algo imperceptible) fuera de los átomos y moléculas que constituyen nuestro cuerpo. Con esta hipótesis, el espacio y el tiempo en nuestra percepción son de facto creados por la interacción electromagnética como se indicó en el artículo mencionado.

Ahora bien, todo lo que se desarrolló obviaba la gravitación. ¿Qué ocurre cuando hay un campo gravitatorio? Hasta la precisión que permiten los instrumentos de medida, todos los cuerpos caen con la misma aceleración en los campos gravitatorios independientemente de su masa. Dicho de otra forma, la masa inerte y la masa gravitatoria coinciden. Esta equivalencia llevó a Einstein a desarrollar la relatividad general, en la que no hay fuerzas gravitatorias, sino un espacio-tiempo curvado en el que tanto la materia como la radiación electromagnética se limitan a seguir trayectorias geodésicas. En primera aproximación, cuando los campos gravitatorios son débiles, las trayectorias calculadas son las mismas que las que predijo Newton con su ley de gravitación universal. Sólo en campos gravitatorios intensos, las predicciones de la relatividad general difieren de las de Newton.

No sólo eso, sino que, con la relatividad general, Einstein da un paso más en su explicación de lo que son el espacio y el tiempo. No sólo se debe hablar de un continuo espaciotemporal como pasaba en la relatividad espacial, sino que además ese espacio-tiempo se curva en presencia de las masas y energía generadoras de lo que antes se llamaba fuerza de la gravedad.

Pero, si en mi propuesta anterior, ese continuo espaciotemporal era algo ficticio, consecuencia de la relatividad especial, algo habría que añadir también cuando hay gravedad. Había postulado que la interacción electromagnética crea el espacio y el tiempo y, si esto es así, ¿lo crea de la misma forma cuando estamos inmersos en un campo gravitatorio? Esto es lo vamos a ver en este artículo.

2. PROPAGACION DE LA LUZ EN CAMPOS GRAVITATORIOS

Según la relatividad general de Einstein, la luz sigue una geodésica en el espacio-tiempo manteniendo su velocidad c constante vista desde cualquier sistema de referencia. Dado que las concentraciones de masa y energía llegan a curvar el espacio-tiempo, la trayectoria de la luz se curvará siguiendo la curvatura generada en el espacio-tiempoⁱⁱ.

Nosotros vamos a utilizar un punto de vista radicalmente diferente. Admitiremos que cualquier observador imbuido en el campo gravitatorio va a considerar la velocidad de la luz como constante: c . De hecho, no va a poder hacer otra cosa, porque independientemente de cuál sea la velocidad de la luz en su entorno, ésta crea la dimensión espacial y el ritmo temporal (fijaos que voy a hablar de espacio y tiempo, no de espacio-tiempo) de modo que el observador va a medir siempre c . Pero, a diferencia de lo que dice Einstein, nosotros vamos a suponer que la velocidad real de la luz sólo es c en el espacio absoluto y fuera de los campos gravitatorios. Cuando nos movemos con respecto al espacio absoluto ya vimos que la velocidad es distinta de c (aunque no seamos capaz de apreciarlo) y lo mismo puede ocurrir en los campos gravitatorios, aunque no lo apreciamos si estamos inmersos en ellos.

Para ver cómo se mueve la luz en un campo gravitatorio vamos a utilizar el principio de equivalencia de forma distinta a como lo hizo Einstein, y vamos a utilizar también lo que ya hicimos en el trabajo previo: la interacción electromagnética crea el espacio y el tiempo a través de una esfera de influencia que se obtiene enviando una señal electromagnética (luz, por ejemplo) y esperando su retorno homogéneo al punto de emisión.

Pues bien, haremos esto dentro de un campo gravitatorio genérico. Según el principio de equivalencia, un observador en caída libre verá la luz propagarse en línea recta con velocidad constante ya que en caso contrario tendríamos un método para relacionar la velocidad del sistema inercial con la velocidad observada de la luz y, por consiguiente, detectaríamos movimientos absolutos en contra de los postulados de la relatividad. Ahora bien, si desde un punto se lanza un rayo de luz hacia una dirección y otro hacia la contraria, dejando al mismo tiempo la fuente luminosa en caída libre para aplicar el principio de equivalencia, y se espera a que regresen en el mismo tiempo, es claro que los rayos deben recorrer distancias distintas. ¿Cómo es esto posible si c no cambia? La relatividad general lo resuelve postulando la curvatura del espacio-tiempo, en cambio nosotros vamos a suponer que el espacio es euclídeo, sin ninguna curvatura y que el tiempo transcurre de modo uniforme, de modo que lo que cambia es la velocidad de la luz.

Para determinar cuanto cambia la velocidad de la luz vamos a considerar que la variación fraccional de la velocidad de propagación sea proporcional a una magnitud escalar cuyo gradiente reproduzca localmente la aceleración gravitatoria.

En un campo gravitatorio estático, dicha magnitud es el potencial gravitatorio newtoniano por unidad de masa, $\Phi(r)$, definido por

$$g = -\frac{d\Phi}{dr}.$$

Para construir una relación adimensional, introducimos

$$u(r) = \frac{\Phi(r)}{c^2}.$$

La condición de simetría aplicada al proceso completo de ida y vuelta fija entonces la relación diferencial

$$\frac{dc(r)}{c(r)} = -2 du(r).$$

El factor dos refleja el carácter de ida y vuelta del procedimiento operacional mediante el cual se definen los intervalos espaciales y temporales: la asimetría introducida durante la propagación se acumula a lo largo del ciclo completo y debe ser compensada en su totalidad.

En el caso de un campo generado por una masa puntual o esférica M , el potencial a una distancia r del centro de la masa viene dado por $\Phi(r) = GM/r$, de modo que

$$u(r) = \frac{GM}{rc^2}.$$

Por tanto,

$$\frac{dc(r)}{c(r)} = -2 d\left(\frac{GM}{rc^2}\right).$$

Esta expresión muestra que el cambio fraccional de la velocidad de propagación está gobernado por la variación local del potencial gravitatorio adimensional, con un factor dos asociado al carácter de ida y vuelta del proceso. La integración es inmediata. Imponiendo la condición de contorno $c(r) \rightarrow c$ cuando $r \rightarrow \infty$, se obtiene

$$c_r = c e^{-2GM/rc^2}$$

Es decir, según nuestra hipótesis, el espacio y el tiempo son euclídeos (a nivel local ya que, cosmológicamente hablando, el espacio podría estar curvado) y lo que ocurre en presencia de la gravedad es que la velocidad de la luz disminuye hasta que en campos muy intensos podría llegar a ser nula. En primera aproximación la velocidad de la luz sería:

$$c_r \approx c \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)$$

3. OBSERVADOR SITUADO DENTRO DE UN CAMPO GRAVITATORIO

Sin embargo, el observador que está inmerso en el campo gravitatorio tendrá una percepción distinta. El seguirá observando que la velocidad de la luz es c . De hecho, no puede pensar otra cosa, ya que esa menor velocidad influye en la esfera de influencia de la interacción electromagnética haciendo que esa menor velocidad se reparta en un espacio más contraído y un tiempo más lento.

En concreto, como la velocidad es el espacio recorrido entre el tiempo. Si desde el espacio absoluto vemos que $c_r = l/t$, en el punto r , las longitudes l_r y t_r vistas por el observador local serán tales que $c = l_r/t_r$; sustituyendo:

$$\frac{l_r}{t_r} = c = c_r e^{2GM/rc^2}$$

Aunque no hay una solución unívoca para l_r y t_r lo natural, al igual que pasa en la ausencia de gravedad, es que la variación de la velocidad de la luz e^{-2GM/rc^2} se reparta entre el espacio y el tiempo de modo homogéneo, de tal modo que:

$$l_r = l e^{GM/rc^2} \quad t_r = t e^{-GM/rc^2}$$

Es decir, se produce una contracción de longitudes de tal modo que las distancias vistas por el observador en el campo gravitatorio son más grandes. Asimismo, el tiempo se ralentiza.

Si desarrollamos ambas expresiones, en primera aproximación tenemos:

$$l_r = \frac{l}{1 - GM/rc^2} \quad t_r = t \left(1 - \frac{GM}{rc^2}\right)$$

Es decir, la geometría del espacio vista desde el espacio absoluto es euclídea. El tiempo transcurre a un ritmo marcado por la velocidad de la luz que es máximo en el espacio absoluto. Por su parte, la velocidad de la luz es máxima cuando no hay gravedad y decrece en su presencia.

Por su parte, los observadores sometidos a un campo gravitatorio experimentan una contracción de longitudes, por lo que ven mayores las distancias del espacio absoluto; y se ven sometidos, a su vez, a una ralentización de los relojes, lo que les hace creer que la velocidad de la luz localmente es c .

Como conclusión, los relojes marchan más despacio cuanto mayor es el campo gravitatorio.

Además, como sabemos, si están en movimiento con respecto al espacio absoluto también se ralentizan de acuerdo con $t' = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, siendo v la velocidad del reloj.

Si t fuese el tiempo dentro de un campo gravitatorio y la velocidad de la luz fuese la velocidad en el campo gravitatorio, tendríamos que

$$t' = t_r \sqrt{1 - \frac{v^2}{c_r^2}} = t e^{-GM/rc^2} \sqrt{1 - \frac{e^{4GM/rc^2} v^2}{c^2}}$$

En consecuencia, los relojes en un campo gravitatorio a una distancia r del centro de masas y moviéndose a una velocidad v tendrán una doble ralentización que podemos expresar de la siguiente manera:

$$t_{rv} = t \sqrt{e^{-2GM/rc^2} - \frac{\frac{2GM}{rc^2} v^2}{c^2}}$$

A este tiempo medido por el reloj local lo llamaremos tiempo propio, al igual que se hace en relatividad.

En primera aproximación, el tiempo propio es:

$$t_{rv} = t \left(1 - \frac{GM}{rc^2} - \frac{v^2}{2c^2} \right)$$

Que es el que miden los relojes de los satélites del sistema GPSⁱⁱⁱ.

4. COMPARACION CON LA RELATIVIDAD GENERAL

Veamos como todo esto se compadece con los resultados de la relatividad general.

En principio, vemos que las medidas de distancias y tiempo en primera aproximación son los mismos que los que surgen en la aproximación de Schwarzschild lo que nos indica que excepto en campos gravitatorios muy intensos es esperable que los resultados de ambas teorías coincidan.

En resumen, para campos gravitatorios débiles habría coincidencia entre ambas teorías; y discrepancias en campos muy intensos, lo cual es interesante para abrir una nueva línea de investigación. Pero no nos vamos a quedar ahí ya que la nueva teoría es capaz de determinar los movimientos en campos gravitatorios basándose en principios muy simples y elementales, y es lo que vamos a ver en el próximo capítulo.

5. RADIACION Y MATERIA EN CAMPOS GRAVITATORIOS

De todas las formulaciones de la mecánica clásica, tal vez la más elegante sea la que deduce las ecuaciones de movimiento del principio de mínima acción^{iv}. Este principio tiene su equivalente en óptica cuando se describe la trayectoria de los rayos luminosos según el principio de Fermat^v. En ambos casos lo que se busca es la trayectoria que hace que algo sea extremo de una función (mínimo o máximo). En óptica, ese algo es el tiempo para que el rayo viaje desde el punto origen hasta el punto final. En mecánica, se trata de la acción (producto del Lagrangiano por el tiempo) para ir desde un punto determinado en un instante hasta otro punto en otro instante. Con esos principios tan simples se pueden determinar las trayectorias de rayos de luz o partículas materiales conociendo, en el primer caso, el índice de refracción en cada punto, y el campo de fuerzas, en el segundo.

Pues bien. Nosotros vamos a establecer un principio similar en ambos casos que nos va a determinar las trayectorias de los rayos de luz y de las partículas materiales en presencia (o ausencia) de campos gravitatorios.

En el caso de la luz, el principio es exactamente el mismo que el de Fermat, y se enuncia así: la trayectoria de la luz para ir desde un punto A hasta uno B será tal que haga que el tiempo necesario para recorrela sea un extremo (un mínimo en este caso). La diferencia con el principio de Fermat es que en este caso estamos diciendo que la velocidad de la luz en cada punto es, en primera aproximación, la velocidad de la luz c menos el doble del campo gravitatoria en ese punto. Con este principio tan simple es fácil deducir cual es la deflexión de los rayos de luz al cruzar cerca de la superficie del Sol y que coincide perfectamente con los resultados según la teoría de la relatividad.

En el caso de las partículas materiales el principio se enuncia del siguiente modo, la trayectoria de una partícula material para ir del punto A en el instante t_1 al punto B en el instante t_2 , será aquella en la que el tiempo propio medido por un reloj que se mueve con la partícula sea un extremo (un máximo en este caso). Este principio tan extremadamente simple nos lleva en primera aproximación a las mismas conclusiones que el principio de mínima acción, puesto que el tiempo no deja de ser (salvo constantes) la lagrangiana. Es más, si desarrollamos hasta el siguiente término cruzado, la aproximación sigue coincidiendo con la de Schwarzschild.

En resumen, proponemos como trayectoria de la luz aquella que cumple

$$t = \int dt_r = \int dl/c_r = \text{mínimo}$$

Asimismo, la trayectoria de las partículas materiales sería aquella tal que

$$t_{propio} = \int dt_{rv} = \int \sqrt{e^{-2GM/rc^2} - \frac{e^{-2GM/rc^2} v^2}{c^2}} dt = \text{máximo}$$

6. RECAPITULACION DE LA PROPUESTA

Vamos a resumir nuestra propuesta y ver cómo se relaciona con las teorías vigentes.

Nuestra propuesta dice que existe un espacio absoluto euclídeo creado por la interacción electromagnética y un tiempo absoluto asociado a este espacio que depende de la velocidad de la luz. En presencia de campos gravitatorios, la velocidad de la luz es menor y para los observadores situados en dicho campo, las longitudes se contraen y el tiempo pasa más lento. Cuando los observadores además se mueven, de nuevo se contraen y el tiempo pasa aún más lento.

Pero ¿tiene sentido todo esto? ¿por qué la luz cambia su velocidad en presencia de campos gravitatorios? Son preguntas que tal vez quedan fuera del ámbito de la física, pero vamos a tratar de dar una posible explicación.

Supongamos por un momento que la luz se mueve en el éter como el sonido en el aire. Es decir, supongamos que requiere un sustrato indetectable para nosotros para poder moverse. Ese sustrato podría ser la "sopa" cuántica con la producción de partículas y antipartículas

virtuales durante breves periodos de tiempo. Si esto es así, podríamos suponer que, en presencia de masas, esa “sopa” cuántica pueda cambiar su densidad y con ello la velocidad de propagación de la luz. Sería algo así como el sonido que cambia su velocidad en función de la densidad del aire. De este modo, lejos de masas gravitatorias, esta “sopa”, éter o como le queramos llamar, estaría en un estado tal que la velocidad de la luz es c . Cuando hay gravedad la densidad cambia y la velocidad de la luz disminuye.

Por otra parte, mientras que la luz se frena al caer, los objetos se aceleran cuando caen. ¿Por qué? Bueno, esa sopa cuántica podría empujar de forma diferencial según su densidad. Las partículas elementales incluso podrían ser como solitones de luz propagándose en un medio o como fonones en una red atómica. A su vez, la rotación de grandes masas podría mover ese sustrato, indetectable para nosotros y, de algún modo, arrastrar parcialmente a los objetos, aunque esas líneas de investigación quedan fuera del objeto de este trabajo.

En la Edad Media algunos imaginaban ángeles tirando de los planetas, ¿puede ser que en lugar de ángeles sean “partículas” las que mueven los planetas?

7. CONCLUSION

En la teoría que he presentado vemos que el tiempo se ralentiza y el espacio se contrae para los observadores situados en un campo gravitatorio. Si, a su vez se mueven, se produce una contracción adicional, idéntica a la que se produce cuando no hay campos gravitatorios, solo que en este caso la velocidad efectiva de la luz no es ya c sino " $c e^{-2GM/rc^2}$ ".

Es importante resaltar que esta teoría conduce a los mismos resultados que la relatividad general en el caso de campos gravitatorios relativamente débiles ya que el Lagrangiano resultante es en primera aproximación el mismo que en la solución de Schwarzschild. Cuando los campos gravitatorios son muy intensos y nos acercamos al horizonte de sucesos, los resultados difieren de los de la relatividad general.

También hemos establecido una ley muy sencilla de extremo en la medición del tiempo que nos conduce a las mismas ecuaciones que el principio de Fermat para la luz y que el principio de mínima acción para las partículas materiales.

Por último, hemos esbozado una hipótesis que podría explicar el porqué de la variación de la velocidad luz en el vacío y el movimiento de los objetos en caída libre.

ⁱ Reto a la relatividad. Casimiro Rubio. 2026

ⁱⁱ <https://www.uv.es/jmarques/documentos/Relatividad.pdf>

ⁱⁱⁱ https://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_del_tiempo

^{iv} https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_m%C3%ADnima_acci%C3%B3n

^v https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Fermat